

PENGARUH DAUN TUMBUHAN ASING INVASIF *Bellucia pentamera* SEBAGAI PENGHAMBAT LARVA *Aedes aegypti*

Okta Septiana Putri (2010422034) – Laboratorium Ekologi Tumbuhan dan Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Keanekaragaman hayati adalah kelimpahan berbagai jenis sumber daya alam hayati, baik hewan, tumbuhan maupun organisme lain yang ada di bumi. Keanekaragaman hayati yang berlimpah di muka bumi ini menjadikan ilmu biologi sebagai ilmu yang memiliki banyak kajian yang perlu diteliti lebih mendalam. Untuk memudahkan dalam mengkaji objek, ilmu biologi dibagi menjadi berbagai bidang. Bidang-bidang yang ada di biologi sangat banyak, dan bisa saja untuk mengkaji suatu objek bidang-bidang di ilmu biologi dapat saling bekerjasama. Salah satu bidang dalam biologi adalah ekologi tumbuhan, dimana bidang ini mengkaji tentang hubungan antara tumbuhan dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Ekologi tumbuhan merupakan bidang yang menarik, dikarenakan tumbuhan di muka bumi ini sangat berlimpah yang belum semuanya dikaji, sehingga objek di bidang ini masih berlimpah, salah satu objek yang menarik di ekologi tumbuhan adalah tumbuhan invasif. Dan untuk mengkaji tentang hal ini dapat dikombinasikan dengan bidang lain yaitu fisiologi tumbuhan dan mikrobiologi, untuk mengetahui manfaat dari tumbuhan invasif serta pengaruhnya bagi organisme lain, sehingga dapat ditangani dan tidak mengganggu keanekaragaman hayati yang lain.

Tumbuhan asing invasif merupakan tumbuhan asing yang masuk ke suatu habitat yang telah mengalami kerusakan dan menginvasi habitat tersebut sehingga tumbuhan asli hilang. Dampak dari spesies asing invasif sangat luas dan sangat berbahaya, dan biasanya bersifat ireversibel. Spesies asing invasif menyebabkan degradasi habitat, merusak ekosistem pada skala global dan menghilangkan spesies asli (IUCN, 2000). Salah satu tumbuhan invasif asing adalah *Bellucia pentamera*. Menurut Renner (1986), tumbuhan ini tersebar luas di daerah asalnya mulai dari Brazil, Mexico dan Bolivia. *Bellucia pentamera* menimbulkan penurunan jumlah jenis tumbuhan dan menyebabkan kawasan hutan didominasi oleh satu jenis tumbuhan (Solfiyeni, 2019). *Bellucia pentamera* merupakan jenis tumbuhan invasif yang berbahaya bagi ekosistem sehingga patut menjadi pusat perhatian dan penting untuk dikendalikan karena akan merugikan beberapa tempat ataupun habitat (PERMENLHK, 2016).

Bellucia pentamera dapat tumbuh dengan mudah dimana saja. *Bellucia pentamera* banyak tumbuh di lokasi yang memiliki vegetasi yang terganggu, bahkan dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang mengalami deforestasi ataupun *illegal logging* (Renner, 1986). *Bellucia pentamera* merupakan tumbuhan yang mampu berbuah sepanjang tahun dan memiliki biji yang sangat banyak yaitu sekitar 3000 biji per buah (Renner, 1986) dan dapat menjadi makanan bagi hewan lain, sehingga persebarannya sangat cepat (Muhelni et al., 2016). Berdasarkan penelitian Inayah dan Solfiyeni (2021), tumbuhan *Bellucia pentamera* ditemukan dalam setiap strata tumbuhan dan yang paling banyak ada pada strata *seedling*, lalu *sapling* dan pohon, sehingga penyebaran tumbuhan ini sangat cepat dan dapat mengganggu keanekaragaman hayati yang lain, dan perlu ditangani.

Bellucia pentamera selain sebagai tumbuhan invasif dapat dimanfaatkan sebagai bioaktif yang dapat memberikan efek menghambat pertumbuhan larva nyamuk. Penelitian yang dilakukan oleh Lisqorina (2014), membuktikan bahwa ekstrak etanol pada daun *Bellucia pentamera* yang termasuk famili Melastomaceae mempunyai aktivitas sebagai larvasida A.

aegypti karena teridentifikasi adanya senyawa insektisida yaitu flavonoid, saponin, dan tanin. Konsentrasi yang dapat membunuh 90% larva *A. aegypti* berada pada kisaran konsentrasi 1,75% dan 2%. Semakin besar konsentrasi maka semakin banyak senyawa larvasida yang terkandung, sehingga daya bunuh larva juga semakin besar. Kemampuan tumbuhan ini sebagai larvasida didukung oleh komposisi kimia yang terdapat dalam tumbuhan ini yang antara lain adalah tanin sebanyak 70% dengan pelarut butanol (Serna dan Martinez, 2015). Hal ini sesuai dengan Suyanto (2008) dalam Haditomo (2010) yang menyatakan bahwa tanin dapat menurunkan kemampuan mencerna makanan dengan cara menurunkan aktivitas enzim pencernaan (protease dan amilase) serta mengganggu aktivitas protein usus. Serangga yang memakan tumbuhan dengan kandungan tanin tinggi akan memperoleh sedikit makanan, akibatnya akan terjadi penurunan pertumbuhan.

Kombinasi dari dua bidang biologi yaitu ekologi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan mengenai tumbuhan asing invasif *Bellucia pentamera* dapat dijadikan salah satu solusi untuk memecahkan masalah tumbuhan asing invasif yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati. Ekstrak daun *Bellucia pentamera* yang mengandung senyawa tanin dapat dimanfaatkan sebagai larvasida untuk membunuh larva nyamuk *A. Aegypti*, yang membahayakan. Kombinasi dari kedua bidang ini dapat merubah sudut pandang mengenai *Bellucia pentamera*. *Bellucia pentamera* tidak hanya dipandang sebagai tumbuhan invasif asing yang membahayakan saja, tetapi memiliki manfaat lainnya yaitu sebagai larvasida. Dengan mengetahui hal ini kedepannya dapat dikaji lebih lanjut, sehingga masalah tumbuhan invasif ini dapat teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Inayah, Uswatun & Solfiyeni. 2021. Pola Distribusi dan Pemetaan Tumbuhan Asing Invasif *Bellucia pentamera* di Area Konservasi PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol. 9 No. 1 (2021) 30-38.
- IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). 2000. *IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species*. Gland (CH): IUCN Council.
- Lisqorina. 2014. *Uji Aktifitas Ekstrak Etanol Daun Senggani (Melastoma malabatricum L.) sebagai Larvasida Aedes aegypti*. Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Marisa, Hanifa., Salni F.S., & Oktariansyah, Y. 2017. Studi terhadap *Bellucia pentamera* Naudin: Perubahan Status Invasif Menjadi Bermanfaat Larvasida. *Prosiding Seminar Nasional*. Fakultas Pertanian. UMJ.
- Muhelni, L., H. Herwina dan Dahelmi. 2016. Stratificatin of Fruit Feeding Butterflies at a Conservation Forest of Oil Palm Plantation in West Sumatra, Indonesia. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, Vol. 4 (4): 535 – 540.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. (PERMENLHK) No. P.94/MENLHK/SETJEN/KUM. Tentang Jenis Invasif.
- Renner, S.S. 1986. Reproductive Biology of *Bellucia* (Melastomataceae). *Acta Amazônica*.16/17: 197-208.

- Serna, D.M.O. dan J.H.I. Martinez. 2015. Phenolics and Polyphenolics from Melastomataceae Species. *Molecules*, Vol. 20 (10): 17818 – 17847.
- Solfiyeni. 2019. Dampak Invasi Tumbuhan Asing Invasif *Bellucia pentamera* Naudin terhadap Keanekaragaman Sapling dan Tumbuhan Bawah di Hutan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit. *Prosiding Seminar BIOETI*, Jurusan Biologi Universitas Andalas. 20-21 September 2019.
- Solfiyeni., Syamsuardi., Chairul., dan Erizal Mukhtar. 2022. Impacts of invasive tree species *Bellucia pentamera* on plant diversity, microclimate and soil of secondary tropical forest in West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*.
- Suyanto F. 2009. Efek Larvasida Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.) terhadap Larva *Aedes aegypti* L. Dalam. Haditomo, I. 2010. Efek Larvasida Ekstrak Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) terhadap *Aedes aegypti* L. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.